

9. Mammadova E.M. «Spectral characteristics of yellow soils in the Lenkoran region» (in Russian), Ganja Regional Scientific Centre, News Collection, journal N-8, Ganja, 2005, p.18-20.

10. Mammadova E.M. «Spectral characteristics of yellow soils in the Lenkoran region» (in Russian),

Ganja Regional Scientific Centre, News Collection, journal N-8, Ganja, 2005, p.18-20.

11. Х.Ю. Бабаев, Ф.А.Гулиев Экологическая оценка спектральных показателей подзолисты желтоземно-глеевых почв Ленкоранской зоны.

ЕКОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ У ВИРОЩУВАННІ КУКУРУДЗИ РОЗЛУСНОЇ В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ

Мацай Н.

*ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»,
Україна, кандидат сільськогосподарських наук*

ECOLOGICAL APPROACHES IN CULTIVATION OF POPCORN MAIZE IN THE CONDITIONS OF THE NORTHERN STEPPE OF UKRAINE

Matsai N.

*State Institution Luhansk Taras Shevchenko National University, Ukraine,
Candidate of Agricultural Sciences*

АНОТАЦІЯ

Представлено результати польових досліджень визначення впливу біопрепаратів азотфіксуючих та фосформобілізуючих бактерій на ріст, розвиток та врожайність кукурудзи розлусної сорту Шанс на чорноземі звичайному в умовах північно-центральної помірно посушливої підзони степової північної зони України (Луганська область). Визначено можливість збільшення врожайності за рахунок окремого та сумісного внесення біопрепарату азотфіксаторів Азотофіт-Р та біопрепарату фосформобілізуючих бактерій ФМБ. Задля отримання максимального урожаю зерна на рівні 15,6 ц/га рекомендовано застосування фону N45P30 та інокуляція насіння комплексом біопрепаратів Азотофіт-Р+ФМБ в день посіву препаратом 0,8 л/т насіння.

ABSTRACT

The results of field research on determining the effect of biological preparations of nitrogen-fixing and phosphorus-mobilizing bacteria on the growth, development and yield of Shans open-leaved corn on ordinary chernozem in the conditions of the north-central moderately arid subzone of the steppe northern zone of Ukraine (Luhansk region) are presented. The possibility of increasing the yield due to the separate and simultaneous application of the nitrogen-fixing biopreparation Azotophyt-R and the biopreparation of phosphorus-mobilizing bacteria FMB was determined. In order to obtain the maximum grain yield at the level of 15.6 c/ha, it is recommended to use the N45P30 background and inoculate seeds with a complex of biological preparations Azotophyt-R+FMB on the day of sowing with a preparation of 0.8 l/t of seeds.

Ключові слова: Сорти кукурудзи, розлусна кукурудза, біопрепарати азотфіксуючих і фосформобілізуючих бактерій, морфометричні показники рослин, урожайність зерна.

Keywords: Varieties of corn, open corn, biological preparations of nitrogen-fixing and phosphorus-mobilizing bacteria, morphometric indicators of plants, grain yield.

Сьогодні в Україні, як і у світі, є значний попит на якісну сировину харчової кукурудзи. Останні десятиріччя значного попиту набув й такий підвид харчової кукурудзи як кукурудза розлусна – *Zea mays everta Sturt.*

Особливо цінною вважається продукція харчової кукурудзи яка отримана з використанням екологічно безпечних технологій. Результати багаторічних досліджень показують, що перспективним шляхом отримання екологічно безпечної продукції із необхідним рівнем енергетичної та економічної ефективності технологій можна досягнути використовуючи біопрепарати азотфіксуючих та фосформобілізуючих бактерій, що надає можливість знизити норми внесення мінеральних добрив. Це стає можливим за рахунок того, що бактерії біопрепара-

тів здатні біологічно фіксувати азот та перетворювати важкодоступні для рослин фосфоровмісні сполуки ґрунту у легко доступні та дещо покривають потребу рослин у цих поживних елементах.

Багато науковців мають підтверджені дані тому, що біологічна фіксація азоту є одним із найважливіших процесів трансформації атмосферного азоту в компоненти біосфери. Так, у балансі в природі біологічний азот становить до 30% в надходженні і до 45–50% у відновленні родючості ґрунтів. За значимістю процес біологічної фіксації та перетворення на доступні для рослин форми азоту дорівнюють фотосинтезу [7, с. 656–678].

Застосування бактерій у біопрепаратах азотфіксуючих та фосформобілізуючих бактерій покращує азотне та фосфорне живлення, одночасно стимулюючи утворення фізіологічно активних речовин

(ауксинів, вітамінів, гіберелінів тощо), які збільшують поглинальну активність коренів та одночасно підвищують утворення та виділення речовин фунгістатичної дії тощо [2, с. 50–110, 3, с. 50–171, 4, с. 3–6].

За усередненими даними використання біопрепаратів фосформобілізуючих бактерій збільшує у ґрунті кількість розчинених фосфатів від 11 до 34 % [6, с. 30–172].

Позитивний вплив від застосування біопрепаратів азотфіксуючих та фосформобілізуючих бактерій під харчові підвиди кукурудзи підтверджено багаторічними польовими дослідженнями [2, с. 50–110, 3, с. 50–171, 4, с. 3–6].

Особливість дії біопрепаратів азотфіксуючих та фосформобілізуючих бактерій при використанні в технологіях вирощування сільськогосподарських культур на харчові цілі, в тому числі й під кукурудзу розлусну, забезпечує можливість зменшення використання норм добрив та повністю чи частково відмовитись від використання фунгіцидів. Але, на жаль, сьогодні, системних комплексних досліджень щодо використання біопрепаратів під кукурудзу розлусну в умовах північного Степу України (Луганська область) не проводяться, наявні багаторічні результати подібних досліджень датуються ще 2000 роками, навні сучасні результати отримані при вирощуванні інших підвидів кукурудзи [2, с. 67–69, 3, с. 5–60, 4, с. 3–6].

Враховуючи викладене вище, сьогодні актуальним питанням стає удосконалення прийнятих технологій вирощування кукурудзи розлусної у напрямку екологізації. Схарактеризований напрямок вдосконалення технологій вирощування кукурудзи розлусної є актуальним для сучасної агрономії та потребує додаткового вивчення.

Досліди проводили з метою визначення особливостей проходження етапів онтогенезу, змін морфометричних показників, формування урожайності рослин та змін її структури за умов використання у технології вирощування сортів кукурудзи розлусної різних видів біопрепаратів азотфіксуючих та фосформобілізуючих бактерій на чорноземі звичайному в умовах північно-центральної помірно посушливої підзони степової північної зони України (Луганська область).

Експериментальні дослідження проводили протягом 2018–2021 років на кафедрі біології та агрономії ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» та на землях Старобільського дослідного господарства ЛНУ імені Тараса Шевченка, які розташовані в північно-центральної помірно посушливій підзоні степової північної зони. Рельєф землекористування дослідного господарства – хвилястий, з численними ярами і балками. Поля розташовані на схилах різної довжини та крутизни. Клімат району розташування земель теплий, посилено континентальний, з недостатнім зволоженням. Річне надходження сумарної променистої енергії досягає 106–117 кКал/см², з яких 86–98 кКал/см² надходить протягом вегетаційного періоду кукурудзи. У процесі виконання досліджень

використовували загальноприйняті методики проведення дослідів та обробки результатів [1, с. 20–138; 3, с. 4–51; 9, с. 100–221].

Технологічні прийоми, які не вивчалися в дослідках, були загальноприйнятими для регіону [9, с. 21–157; 10, с. 28–81]. Мінеральні добрива вносили відповідно до схеми дослідів (N₄₅P₃₀) у вигляді аміачної селітри з N – 34,4% та у вигляді простого суперфосфату з N – 6%, P – 26%.

Мінеральні добрива вносили навесні під допосівну культивування відповідно до схеми дослідів.

Ґрунти дослідних ділянок були представлені чорноземами звичайними. Висівали сорт розлусної кукурудзи – Шанс у зернових сівозмінах з прийнятим для регіону чергуванням культур.

Сівбу проводили в першій декаді травня.

Глибина загорання – 6-8 см.

Густота стояння – 55 тис/га.

Інокуляцію насіння біопрепаратами відповідно до схеми дослідів (Азофіт-Р, ФМБ) проводили в день посіву з урахуванням загальних рекомендацій щодо використання препаратів на основі живих бактерій в день посіву нормою **0,8 л/т** насіння.

Елементи технології вирощування розлусної кукурудзи вивчали в однофакторному досліді за схемою:

1. Без біопрепаратів (контроль);
2. N₄₅P₃₀;
3. Азофіт-Р+ФМБ;
4. Азофіт-Р+ФМБ+ N₄₅P₃₀

У результаті проведення польових експериментів встановлено, що застосування біопрепаратів значною мірою впливало на умови росту та розвитку рослин кукурудзи розлусної на варіантах.

Висота рослин від застосування Азофіт-Р+ФМБ підвищувалася в середньому за роками на 5-7 см, від сумісного використання Азофіт-Р+ФМБ + N₄₅P₃₀ на 9-15 см.

Аналогічно висоті рослин змінювалася й маса рослин на всіх варіантах, відповідно, на 20-30 г. Зміни зазначала й куцистість рослин – на ділянках без біопрепаратів коефіцієнт куцистості складав 1,1. Внесення Азофіт-Р+ФМБ та Азофіт-Р+ФМБ + N₄₅P₃₀ забезпечувало збільшення куцистості рослин порівняно з контролем на 0,2–0,4.

Вміст сухої речовини в рослинах теж змінювалася, застосування біопрепаратів призводило до збільшення вмісту сухої речовини на 0,4–0,9 % та 0,6–1,1 %, відповідно.

Помітного впливу від дії Азофіт-Р+ФМБ та Азофіт-Р+ФМБ + N₄₅P₃₀ зазначало й формування листової поверхні рослин кукурудзи сорту Шанс. Найбільша площа всіх листків однієї рослини спостерігалася на ділянках, де вносили Азофіт-Р+ФМБ + N₄₅P₃₀ – 0,44–0,46 м², в порівнянні з контрольним варіантом та варіантом з Азофіт-Р+ФМБ.

Внесення Азофіт-Р+ФМБ та Азофіт-Р+ФМБ + N₄₅P₃₀ забезпечувало підвищення загальної площі листової поверхні на одному гектарі на 4,5-7,6 тис.

м²/га. Середня площа листків на одному гектарі досягала, 13,2–16,4 тис. м²/га.

Найважливішим показником створення оптимальних умов вирощування та ефективності змін технологічних прийомів є продуктивність рослин яка визначається в першу чергу врожайністю рослин.

У наших досліджах врожайність зерна кукурудзи розлусної складала на контрольному варіанті складала від 10,1 ц/га, на варіанті Азофіт-Р+ФМБ – 12,1 ц/га, на варіанті Азофіт-Р+ФМБ + N₄₅P₃₀ 15,6 – ц/га.

Застосування тільки мінеральних добрив забезпечувало формування врожайності зерна на рівні – 14,9 ц/га (рис. 1).

Зміни врожайності відбувалися головним чином за рахунок змін індивідуальної продуктивності кожної рослини. Так, при застосуванні Азофіт-

Р+ФМБ + N₄₅P₃₀ довжина качанів збільшувалась в середньому на 2,1 см, маса на 14 г, вихід зерна на 2,4 %. При цьому максимальна довжина качанів досягала 14,2 см, маса – 88 г, вихід зерна – 78,8 %.

Зміни врожайності рослин та її структури також супроводжувались й змінами показників якості зерна. На варіанті із застосуванням біопрепаратів спостерігалось збільшення вмісту білку на 0,8–0,9 % , жиру на 0,3-0,35 % , клітковини на 0,03 % , крохмалю на 0,9 %.

Вміст нітратів у зерні кукурудзи при внесенні Азофіт-Р+ФМБ майже не змінювався і не перевищував 250-280 мг/кг, при застосуванні як окремо N₄₅P₃₀ так і разом із Азофіт-Р+ФМБ до збільшення вмісту нітратів майже не призводило, і не перевищувало 320 мг/кг, що менше гранично допустимої концентрації.

Рис. 1. Урожайність зерна кукурудзи розлусної сорту Шанс залежно від умов живлення, ц/га (НІР 05 1,9)

Таким чином, при вирощуванні кукурудзи розлусної сорту Шанс на чорноземі звичайному в умовах північно-центральної помірно посушливої підзони степової північної зони України (Луганська область) для отримання максимального урожаю на рівні 15,6 ц/га рекомендовано застосування на фоні $N_{45}P_{30}$ інокуляції насіння комплексом біопрепаратів Азотофіт-Р+ФМБ в день посіву препаратом **0,8 г/т** насіння.

Література

1. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта. Москва: Агропромиздат, 1985. 351 с.
2. Маслійов С. В., Мацай Н.Ю., Маслійов Є.С. Вплив біопрепаратів на харчові підвиди кукурудзи: монографія.; Старобільськ: ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2018. 163 с.
3. Matsay N., Masliiov S., Havryliuk Y., Beseda O. Ecological approaches in cultivation of sugar maize in the conditions of the northern steppe of Ukraine. *Sciences of Europe (Praha, Czech Republic)* 19-22 ст., vol 2, no 83 (2021).
4. Matsai N., Shevchenko A., Matsai V. Ecologization of corn growing technology in the conditions of the northern steppe of Ukraine. *Sciences of Europe (Praha, Czech Republic)* 3-6 ст., vol 3, no 63 (2021)
5. Методические рекомендации по проведению полевых опытов с кукурузой / Под ред. Д. С. Филева. Днепропетровск: НИИ кукурузы, 1980. 54 с.
6. Патица В. П., Тихонович І. А., Філіп'єв І. І. та ін. Мікроорганізми і альтернативне землеробство. К.: Урожай, 1993. 176 с.
7. Мишустин Е.Н., Черепков Н.И. Биологический азот как источник белка и удобрений. *Изв. АН СССР, серия биол.*, 1979. №5. С. 656–678.
8. Основы опытного дела в растениеводстве / В. Е. Ещенко, М. Ф. Трифонова, П. Г. Копытко [и др.]. М.: Колос, 2009. 268 с.
9. Циков В. С. Кукуруза: технологія, гібриди, насіння. Дніпропетровськ: ВАТ вид-во Зоря, 2003. 296 с.
10. Циков В. С. Стратегічні напрями сталого виробництва сільськогосподарської продукції на сучасному етапі розвитку аграрного комплексу України. Нац. акад. аграр. наук України, Держ. установа «Ін-т сіл. госп-ва степ. зони». – Дніпропетровськ: Акцент, 2014. 99 с.